

W A D N I N O

POLICE SCIENTIFIQUE EN COURS D'ENQUÊTE

W A I I N I N U

FASCICULE

RÉALISÉ PAR :

**ALEXANDRE BRISSAUD
ALBANE LAHAYE
COLOMBE MAURICE
HUGO MAMAN
MATHIS MEIGNEN**

école _____
normale _____
supérieure _____
paris-saclay _____

**université
PARIS-SACLAY**

Avec le soutien financier de l'ACEF

Efficace et solidaire

SOMMAIRE

00

RÉALISATION DU KIT

Conseils et consignes pour réaliser le kit avant de l'utiliser, et garantir une bonne utilisation, et fiches annexes pour décrire ce que nous avons fait à la base pour nos expériences.

01

INTRODUCTION

Nous sommes les enquêteurs du DERC experts à la police criminelle de Paris-Saclay. Cependant, un vol de recherches très importantes a été commis : nous avons besoin de votre aide pour résoudre l'enquête !

02

EXPÉRIENCE 1 : DÉTECTION DE MESSAGES INVISIBLES

Les voleurs se sont laissés des messages codés invisibles. Nous les avons relevés mais nous ne parvenons pas à les déchiffrer. A vous de jouer !

03

EXPÉRIENCE 2 : RÉVÉLATION D'EMPREINTES DIGITALES

Des empreintes digitales ont été relevées un peu partout dans l'appartement de la victime. Certaines correspondent à Mme Franklin, mais nous sommes certains que d'autres empreintes nous aideraient à identifier les malfaiteurs.

04

EXPÉRIENCE 3 : ÉTUDE MICROSCOPIQUE DE CHEVEUX

Ces voleurs n'étaient sûrement pas chauves car nous avons retrouvé des cheveux d'une couleur et d'une taille différente de ceux de la victime. Cela pourrait également nous aider à identifier les coupables.

05

EXPÉRIENCE 4 : RÉVÉLATION DE TRACES DE SANG

La victime a été agressée par les voleurs. Une terrible bataille s'est déroulée mais nous ne savons pas si le malfaiteur a été blessé. Cela nous aiderait à savoir si le suspect est actuellement blessé ou non.

06

EXPÉRIENCE 5 : RÉVÉLATION DE TRACES DE POUDRE À CANON

Il semblerait qu'il y ait des coups de feu sur la scène de crime ! Mais nous avons besoin d'en être sûrs. Peut-être que cela nous mènera au coupable, qui sait ?

00

RÉALISATION DU KIT

Conseils et consignes pour réaliser le kit avant de l'utiliser, et garantir une bonne utilisation :

Ce kit a pour but de vulgariser des aspects scientifiques utilisés (ou ayant été utilisés) par la police scientifique afin de résoudre des enquêtes.

Certaines manipulations sont sans danger tandis que d'autres font appel à des produits chimiques.

Il est alors impératif de faire preuve de prudence pour éviter tout accident. Nous conseillons donc que ce kit soit utilisé sous la surveillance d'un adulte à tout instant.

Nous rappelons que tout produit chimique quel qu'il soit ne doit pas être bu, senti, ou appliqué sur la peau ou les yeux afin d'éviter tout problème.

Dans la suite de ce fascicule se trouvent des fiches pour la préparation des différentes expériences à réaliser avant la séance, ainsi que des consignes de sécurité.

RÉALISATION DU KIT

Matériel nécessaire pour la réalisation kit

**MICROSCOPE NUMÉRIQUE POUR
ANDROID (USB-C), IPHONE ET IPAD**

**PROTECTA PUNAISES DE LIT
RÉVÉLATEUR DE PRÉSENCE**

**DISPOSITIF DE LANCETTE
POUR TEST SANGUIN**

**STYLO ENCRE INVISIBLE
AVEC LUMIERE UV**

**PINGEAUX POUR
MAQUILLAGE**

**MINE DE CRAYON ET/OU
FARD À PAUPIÈRE**

PRIX TOTAL ESTIMÉ : 65 - 80€

RÉALISATION DU KIT

Consignes générales

Ce fascicule est un document à destination du responsable de l'activité.

Un **diaporama interactif sur Génially pour les apprenants**, à utiliser en classe est disponible à l'URL suivante : <https://view.genially.com/657075ffea387600144a452f/guide-projet-p3-police>

Ce diaporama propose un **exemple d'enquête** réalisable avec ce kit. Il est bien sûr **envisageable d'apporter des modifications au kit**, aux expériences et au scénario, tout en respectant des consignes élémentaires de sécurité.

Fascicule :

Consignes, protocoles et explication des expériences

Génially :

Aide pour le déroulement et encadrement de la séance

A la fin du fascicule se trouve la **'fiche suspects'** pour **rassembler les informations** obtenues le long de l'enquête. Vous pouvez **l'imprimer pour que les élèves puissent la remplir.**

00

RÉALISATION DU KIT

Consignes pour les expériences

Ce kit propose une enquête qui se résout avec la pratique des expériences prévues. Comme dit précédemment, le **'feuillelet d'enquête'** est là pour **recueillir les informations** obtenues. Chaque expérience a pour but **d'innocenter un suspect de sorte qu'il ne reste que le coupable à la fin.**

01

EXPÉRIENCE 1 : DÉTECTION DE MESSAGES INVISIBLES

Utilisez **un stylo à encre invisible** pour écrire autant de messages qu'il y a de suspects et différenciez-en 1 (tous en minuscules sauf 1 en majuscules comme dans notre exemple d'enquête et sur notre fiche suspects).

02

EXPÉRIENCE 2 : RÉVÉLATION D'EMPREINTES DIGITALES

Appuyez un doigt sur une feuille blanche de manière à **y laisser vos empreintes** et répétez l'opération à plusieurs endroits. Vous pouvez ensuite utiliser **un autre doigt ou demander à votre entourage** afin de déposer une empreinte différente des précédentes.

03

EXPÉRIENCE 3 : ÉTUDE MICROSCOPIQUE DE CHEVEUX

Vous pouvez utiliser vos cheveux ou ceux de votre entourage mais assurez vous que leur **diamètres respectifs soient relativement différents** pour être différenciables. Deux tailles de cheveu différentes suffisent. Scotchez ensuite les cheveux sur une feuille, en vous assurant que le contraste entre la feuille et les cheveux soit suffisant.

04

EXPÉRIENCE 4 : RÉVÉLATION DE TRACES DE SANG

Utilisez la lancette (avec précaution tout de même) et déposez des gouttes de sang sur plusieurs bouts de feuilles. Vous pouvez ensuite essayer de dissimuler ces gouttes avec un feutre ou crayon de couleur rouge. **Attention** : cette expérience utilise un **composé chimique** pour sa réalisation (le révélateur de punaises de lit). Celui-ci peut être manipulé par les apprenants mais **il faut s'assurer qu'il ne soit ni bu, ni senti, ni appliqué sur la peau ou les yeux** pour garantir la sécurité de tous. Si vous préférez manipuler vous-même, n'hésitez pas.

05

EXPÉRIENCE 5 : RÉVÉLATION DE TRACES DE POUDRE À CANON

Cette expérience à la flamme étant quelque peu dangereuse, nous l'avons réalisé en vidéo pour vous !

SECRET

01

EXPÉRIENCE 1 : EXEMPLE DÉTECTION DE MESSAGES INVISIBLES

Pour cette expérience, nous avons écrit des **messages simples** comme “Bonjour”, **tous en cursives**. En complétant la fiche suspects, nous avons fait en sorte qu'**un seul suspect** (celui innocenté par cette expérience) écrive **en majuscules** tandis que **les autres écrivent en cursives**. Vous pouvez bien évidemment changer cela, mais **pensez bien à modifier la fiche suspects** en conséquence.

Message invisible
à la lumière du jour

Message révélé

En général, cet atelier n'est pas très long, il est alors possible de laisser les apprenants expérimenter avec les stylos à disposition.

02

EXPÉRIENCE 2 : EXEMPLE RÉVÉLATION D'EMPREINTES DIGITALES

Lors de cette expérience, nous avons fait en sorte de remplir la fiche suspects avec des empreintes “génériques” d’une part et une “unique”, celle de l’innocenté, d’autre part. Pour les empreintes génériques, celle que les apprenants révéleront, vous pouvez utiliser le même doigt pour les faire. Il faudra utiliser une empreinte différente pour faire l’empreinte de l’innocenté.

Empreinte révélée
avec de la mine

Empreinte révélée
avec du fard

Il est aussi conseillé de ne pas trop appuyer pour former les empreintes et avec le pinceau pour les révéler.

03

EXPÉRIENCE 3 : EXEMPLE ETUDE MICROSCOPIQUE DE CHEVEUX

Pour cette expérience, nous avons **scotché** des cheveux sur une **feuille blanche**. Pour l'identification de l'innocent, nous avons donné dans la fiche suspects des **valeurs de diamètres similaires** avec une **valeur unique qui se démarque**. Vous pouvez utiliser vos propres cheveux et/ou ceux de votre entourage.

Cheveux scotchés

**Cheveux au
microscope**

Vous pouvez aussi laisser les apprenants faire la mise au point (pour une image nette) eux même, de façon à introduire le fonctionnement du microscope.

04

EXPÉRIENCE 4 : EXEMPLE RÉVÉLATION DE TRACES DE SANG

Lors de cette manipulation, nous avons utilisé le sang de nos vaillants experts. Vous allez devoir faire de même ou demander à votre entourage, mais ne vous inquiétez pas, la lancette est sûre. Mettez le **sang sur plusieurs endroits sur une feuille blanche**, et si vous avez un **feutre rouge à l'aspect un peu similaire**, n'hésitez pas à essayer de dissimuler les traces. Lors de la révélation si possible faites la dans la pénombre pour mieux observer.

Feutre Rouge

Sang avec luminol

ATTENTION!! Le Luminol, comme la plupart des produits chimiques n'est pas très bon pour la santé. Lors de l'utilisation du spray, il faut faire attention à pas trop en respirer ou entrer en contact avec : risques d'infection des voies respiratoires, cutanée et oculaire. Bien que la concentration dans le spray soit faible, ON EST JAMAIS TROP PRUDENTS.

05

EXPÉRIENCE 5

RÉVÉLATION DE TRACES DE POUDRE À CANON

L'expérience étant dangereuse à réaliser, nous l'avons faite et l'avons filmé. Nous mettons donc à disposition les résultats en particulier la couleur observée lorsque des grains d'oxyde métallique sont jetés dans la flamme.

Flamme

**Flamme avec oxyde
de Zinc jeté dedans**

L'idée à la base était de faire le test avec du plomb, puisqu'il se retrouve après l'utilisation d'armes à feu. Cependant, ce métal est hautement toxique et nous avons choisi le zinc comme alternative, puisque sa couleur de flamme est similaire.

00

LE DERC PRÉSENTE SON ENQUÊTE SCIENTIFIQUE QUE VOUS ALLEZ RÉSOUDRE

Mesdames et Messieurs, jeunes gens,

Nous sommes le groupe DERC (DéTECTIVES Experts en Recherche de Criminels), experts à la police criminelle de Paris Saclay.

Nous vous avons appelés aujourd'hui pour nous assister dans une enquête de la plus haute importance. Ce matin à 8h00, un commando s'est introduit dans la maison de la chercheuse de renommée mondiale Rosalin Franklin. L'enquête préliminaire nous indique que les voleurs seraient repartis avec ses recherches qu'ils auraient publié à leur nom mais heureusement pour nous, ils ont laissé des traces sur leur passage.

Pour nous assister, vous devrez analyser les traces qu'ont laissé les malfrats derrière eux. Nous nous sommes procuré un kit de la police scientifique qui nous permettra de réaliser les expériences suivantes.

SECRET

01

EXPÉRIENCE 1 : PROTOCOLE DÉTECTION DE MESSAGES INVISIBLES

ÉTAPE 1

Des morceaux de papiers contenant les messages codés ont été relevés par la police scientifique. Pour déchiffrer le message codé, vous allez avoir besoin d'une lampe qui émet une lumière spéciale...

ÉTAPE 2

Avec cette lumière, le message devrait apparaître. A vous de lire le secret pour faire avancer l'enquête !
Quelles informations avez-vous pu tirer du message ?

Bonjour

SECRET

01

EXPÉRIENCE 1 : PRINCIPE DETECTION DE MESSAGES INVISIBLES

TOUT SIMPLEMENT :

Les encres utilisées pour les messages sont un peu spéciales puisque qu'elles ne sont pas visibles à la lumière du jour. Seulement avec une lumière spéciale appelée ultraviolette (les UV aussi appelés Ultra-Violetés étant invisible à nos yeux, on ne voit que du violet) le message apparaît ! C'est parce que l'encre contient des composés chimiques qui émettent de la lumière visible par fluorescence après irradiation par lumière ultraviolette.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Les molécules peuvent exister dans plusieurs états différents, un état d'origine et des états excités de plus hautes énergies. Pour que la molécule change d'état il faut alors qu'elle acquière de l'énergie par un stimulation externe (la lumière par exemple). Elle peut alors s'en débarrasser par différents moyens.

Une onde lumineuse est caractérisée par un paramètre appelé longueur d'onde dans le visible cette dernière varie entre 400 et 800 nm (et < 400 nm pour les Ultra-violetés) et elle détermine la couleur du rayonnement lumineux. Un tel rayonnement a une énergie $E = \frac{hc}{\lambda}$ (h la constante de Planck, c la vitesse de la lumière et λ la longueur d'onde).

La lumière blanche (de tous les jours) est composée d'une infinité de rayonnements de longueur d'ondes différentes. Ainsi la couleur d'un objet vient de la présence de molécules absorbant une partie des rayonnements de la lumière visible. Ainsi la lumière transmise (et observée) n'est plus blanche mais colorée.

Dans notre cas il n'y a aucune molécule présente dans l'encre invisible qui absorbe d'onde lumineuse visible. Mais lorsqu'on les stimule avec la lumière UV-Violette, les molécules absorbent l'énergie et la réémettent dans le domaine du visible instantanément : c'est la Fluorescence

(cf Annexe 1)

02

EXPÉRIENCE 2 : PROTOCLE RÉVÉLATION D'EMPREINTES DIGITALES

ÉTAPE 1

Des morceaux de verre avec des empreintes digitales ont été retrouvées par les experts sur du verre. Prélevez l'emprunte avec le scotch et coller le scotch sur le papier. Par la suite, prenez la boîte le scotch et disposer le sur l'empreinte. Ensuite, étaler ce morceau de scotch sur une feuille de papier de manière à "imprimer" l'empreinte sur la feuille.

ÉTAPE 2

Badigeonner de fond de teint l'empreinte et tapoter la feuille pour éliminer le surplus. Une empreinte claire devrait se dessiner. Identifier le type d'empreinte à l'aide de la fiche "Empreintes digitales". Quelles informations peut-on en tirer ?

02

EXPÉRIENCE 2 : PRINCIPE RÉVÉLATION D'EMPREINTES DIGITALES

TOUT SIMPLEMENT :

Les empreintes digitales sont une caractéristique unique de chaque individu : même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Cependant, il existe des schémas plus ou moins fréquents permettant de regrouper ces dernières en différentes catégories représentées sur la table d'empreintes. De plus, la graisse et la transpiration secrétée au niveau des mains laissent des traces ayant la forme de ces empreintes sur les surfaces touchées.

Ainsi, en mettant de la poudre sur les empreintes laissées sur la scène de crime, on peut les visualiser pour les identifier.

ARCHE

TOURBILLON

BOUCLE

DIFFÉRENTS TYPES D'EMPREINTES DIGITALES

AUSSI :

Comme dit précédemment, les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes car elles se forment dans le ventre de la mère avec l'influence du liquide amniotique.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Le corps humain présente plusieurs zones où se trouvent des crêtes papillaires : la paume des mains, les doigts ou la plante des pieds. Ces crêtes papillaires sont en relief sur la peau et peuvent laisser des marques. On parle de traces ou d'empreintes digitales.

Dans le cadre de la révélation au fard à paupière l'objectif est de déposer une poudre suffisamment fine pour quelle puisse pénétrer les sillons laissés par les crêtes papillaires.

Ainsi après avoir déposé une couche de fard à paupière sur la surface où les doigts ont été posés, il est possible relever les sillons de poudre (qui correspondent au négatif des empreintes digitales). On peut alors comparer les empreintes relevées à une base de données.

Cette méthode n'est malheureusement pas d'une précision absolue, elle ne permet donc pas d'inculper un suspect précisément mais plutôt d'identifier un groupe de suspects plus précis.

03

EXPÉRIENCE 3 : PROTOCOLE ETUDE MICROSCOPIQUE DE CHEVEUX

ÉTAPE 1

Un petit sachet en plastique contient des cheveux retrouvés sur la scène de crime. Attention à ne pas contaminer l'échantillon avec vos cheveux ou on risquerait de croire que vous étiez sur le lieu du crime !

ÉTAPE 2

Déposez le cheveu sur une feuille blanche à plat et disposez l'ensemble sous un microscope. On pourra analyser sa couleur (visible plus facilement à l'œil nu) mais aussi son épaisseur. Pour cela, on va utiliser la formule suivante :

Quelle est la couleur et l'épaisseur des cheveux retrouvés ? Qui pouvez-vous soupçonner ?

03

EXPÉRIENCE 3 : PRINCIPE ETUDE MICROSCOPIQUE DE CHEVEUX

TOUT SIMPLEMENT :

Un cheveu en lui-même peut paraître anodin. Ils sont composés de kératine uniquement (comme nos ongles) et ne contiennent pas d'ADN eux même (contrairement au bulbe). Mais il est possible d'en tirer des informations utiles. L'analyse de paramètre comme sa largeur, longueur ou même sa forme peuvent donner des renseignements sur l'apparence de l'individu dont il provient. Seulement un cheveu, c'est relativement petit, il faut donc du matériel approprié pour l'observer. Voilà pourquoi on utilise un microscope.

CHEVEU (EN BAS) COMPARÉ À UN POIL DE LAINE DE MÉRINOS (EN HAUT),
MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE - CSIRO
CC BY 3.0 DEED - CSIRO : [HTTP://WWW.SCIENCEIMAGE.CSIRO.AU/PAGES/ABOUT/](http://www.scienceimage.csiro.au/pages/about/)

POUR ALLER PLUS LOIN :

Le microscope utilisé ici est un microscope numérique, où le grossissement provient d'un traitement numérique appliqué sur une image captée sur une caméra très précise. C'est une sorte de microscopes optiques, qui utilisent des jeux de lentilles convergentes afin de créer une image renvoyée à l'infini dans l'œil de l'observateur. Le but d'un microscope optique, en plus de permettre d'observer le très petit, est de renvoyer l'image de manière qu'elle apparaisse loin (comme quand vous regardez l'horizon et que l'œil n'a pas d'effort à faire), afin d'assurer le confort de l'utilisateur. Cependant, des bords de verre bombés ont des limites et pour pouvoir aller vers encore plus petit, il existe d'autres types de microscopes comme les microscopes électroniques qui utilisent la physique quantique (qui traite des toutes petites particules) !

04

EXPÉRIENCE 4 : PROTOCOLE RÉVÉLATION DE TRACES DE SANG

ÉTAPE 1

Prendre une feuille de papier avec les supposées marques de sang et la poser à plat dans un endroit sombre si possible (une boîte en carton de taille moyenne fera l'affaire). Prendre le spray et en faisant attention à bien viser, l'appliquer sur les différentes taches.

ÉTAPE 2

Les taches contenant du sang devraient s'illuminer et briller d'un bleu intense dans l'obscurité pendant quelques instants. Ainsi il est possible de déterminer s'il y a du sang et son emplacement. Le voleur est-il donc blessé et a-t-il laissé des traces sur la scène de crime ?

ATTENTION!! Le Luminol, comme la plupart des produits chimiques n'est pas très bon pour la santé. Lors de l'utilisation du spray, il faut faire attention à pas trop en respirer ou entrer en contact avec : risques d'infection des voies respiratoires, cutanée et oculaire. Bien que la concentration dans le spray soit faible, ON N'EST JAMAIS TROP PRUDENTS.

04

EXPÉRIENCE 4 : PRINCIPE RÉVÉLATION DE TRACES DE SANG

TOUT SIMPLEMENT :

Le spray que vous avez utilisé pour faire briller les taches de sang contient un produit chimique particulier : le Luminol. Cette molécule réagit avec le sang lors d'une réaction chimique. Lors de cette réaction, de l'énergie s'échappe sous forme de lumière : c'est pour cela que les tâches se mettent à briller en bleu ! Cela s'appelle la chimiluminescence. Cette expérience est tellement fiable qu'elle est encore utilisée par la véritable police afin de trouver des traces de sang.

POUR ALLER PLUS LOIN :

En réalité, le luminol réagit avec l'eau oxygénée et les deux réactifs sont déjà dans le spray. Le sang, plus précisément, le fer contenu dans celui-ci sert à catalyser (accélérer) la réaction qui forme alors une nouvelle molécule. Elle se trouve dans un état dit "excité" dans lequel elle dispose de trop d'énergie pour pouvoir exister comme telle.

La molécule se décharge alors de l'excédentaire d'énergie sous forme de lumière en émettant des photons d'énergie $E = \frac{hc}{\lambda}$, donc directement reliée à la couleur observée.

(cf Annexe 2)

STRUCTURE DU LUMINOL

ATTENTION!! Le Luminol, comme la plupart des produits chimiques n'est pas très bon pour la santé. Lors de l'utilisation du spray, il faut faire attention à pas trop en respirer ou entrer en contact avec : risques d'infection des voies respiratoires, cutanée et oculaire. Bien que la concentration dans le spray soit faible, ON EST JAMAIS TROP PRUDENTS.

05

EXPÉRIENCE 5

RÉVÉLATION DE TRACES DE POUDRE À CANON

ÉTAPE 1

Prendre le sachet de poudre et allumer le bec bunsen (ou à défaut un briquet). Jeter un petit peu de poudre sur la flamme et observer la couleur de cette dernière. Se référer à la table de flamme pour identifier le contenu de la poudre. Les voleurs ont-ils utilisé des armes à feu lors du crime ?

ÉTAPE 2

Le test à la flamme utilise ... une flamme ! Il faut donc bien faire attention à ne pas se brûler ! Pour cela, faites attention à rester à une distance raisonnable pour jeter un peu de poudre. A ce propos, une très faible pincée suffira pour observer la flamme, et en jeter trop peut être dangereux avec la flamme à côté.

05

EXPÉRIENCE 5 : PRINCIPE RÉVÉLATION DE TRACES DE POUDRE À CANON

TOUT SIMPLEMENT :

La chaleur, comme la lumière ou l'électricité, est une source d'énergie. Or, la matière est capable d'absorber cette chaleur pour la convertir ... en lumière ! C'est pourquoi quand on met de la poudre dans le feu, elle devient colorée ! Attention, n'essayez pas avec tout ça peut être dangereux !

DIFFÉRENTES COULEURS DE FLAMME

POUR ALLER PLUS LOIN :

Le principe fondamental est le même que pour le sang ou les encres invisible. Les ions métalliques contenus dans la poudre à canon existe dans deux états un état d'origine et un état excité. L'objectif est d'exciter les ions puis ces derniers se désexcitent en émettant un rayonnement lumineux. Ce rayonnement est caractéristique de l'ion en question. Ainsi deux ions différents émettront, dans une même situation deux rayonnements différents.

La différence majeure avec les cas présentés avant réside dans le fait que cette fois ci on excite les ions avec de l'énergie thermique. Pour ce faire on les jette dans une flamme, d'où l'appellation de couleur de flamme d'un ion.

A N N N F V F C

POLICE SCIENTIFIQUE EN COURS D'ENQUÊTE

H N N L A L U

Exemple de feuillet d'enquête

<p>SUSPECTS</p>	 John Randall				
<p>EMPREINTES</p>					
<p>BLESSURE NOTABLE</p>	Coupure sur la joue droite	Plaie ouverte	Nez cassé (sanguinolant)	Ecorchure	Bleu
<p>TAILLE DES CHEVEUX</p>	Entre 82 et 87 micromètres	Entre 75 et 83 micromètres	Entre 77 et 85 micromètres	Entre 40 et 47 micromètres	Entre 80 et 86 micromètres
<p>TYPE D'ÉCRITURE</p>					

Fluorescence

(Annexe 1)

Définition

Une espèce est dite fluorescente si elle peut, sous irradiation lumineuse émettre un rayonnement lumineux.

Pour aller plus loin

Les entités chimiques peuvent exister dans plusieurs états énergétiques différents. Lorsqu'une entité est dans un état excité elle tend à libérer le surplus d'énergie pour revenir à son état le plus stable la plupart du temps sous forme lumineuse. Une espèce fluorescente se désexcite en deux étapes ce qui explique le changement de couleur entre le rayonnement absorbé et le rayonnement émis.

NB: Ceci est un exemple la lumière absorbée n'est pas nécessairement bleue et la lumière émise pas forcément rouge.

Réaction avec le Luminol

(Annexe 2)

Le Luminol réagit avec l'eau oxygénée pour former une molécule excitée qui se décharge de son excédent d'énergie sous forme de lumière

C I M

POLICE SCIENTIFIQUE EN COURS D'ENQUÊTE

I I M

CRIME SCENE DO NOT CROSS

CRIME SCENE DO NOT CROSS

CRIME SCENE DO NOT CROSS

CRIME SCENE DO NOT CROSS